

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O‘YINLARNING AHAMIYATI

Sayfullayeva Feruza

Buxoro shahar 123-maktab-internatining
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida foydalaniladigan didaktik o‘yinlar, ularning ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: didaktika, didaktik o‘yinlar, boshlang‘ich sinf, kompetensiya, kreativ.

Ma‘lumki 1-sinfga qabul qilinib, maktab ostonasida ilk qadam qo‘ygan bolaning faoliyatida o‘yin asosiy o‘rinni egallaydi. O‘yin ularning eng sevimli mashg‘uloti bo‘lib, ular har qanday mashg‘ulotni o‘yin bilan uyg‘unlashtirishga harakat qiladilar. Shunday ekan o‘qituvchi o‘quvchi faoliyatidan ularning sevimli mashg‘uloti – o‘yinni siqib chiqarmasdan, undan maqsadga muvofiq foydalanish bilan ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Didaktika so‘zi (qadimgi yunoncha “*didaktikos*” — “o‘rgatuvchi”, “ta‘lim beruvchi”) — pedagogikaning tarmog‘i degan ma‘noni anglatadi. U ta‘lim nazariyasi bilan shug‘ullanadi. “Didaktika” atamasi ilk bor Yevropada 17-asrda o‘qitish va ta‘lim jarayoni haqida asarlar yaratgan olimlar tomonidan fanda qo‘llanila boshlagan. Chex pedagogi Ya.A. Komenskiy o‘zining “Buyuk didaktika” asari (1657)da bolalar va o‘smirlarni ma‘lumotli qilish va ularga ta‘lim berishning didaktik jihatlarini ishlab chiqadi. Nemis pedagogi A. Disterveg o‘zining “Nemis o‘qituvchilarini ma‘lumotli qilishga rahbarlik” (1834-1835)

asarida didaktikaning pedagogikada ta'lim nazariyasini bayon etuvchi alohida qism ekanligini ta'kidlab bergan edi. Shundan keyin didaktikaga ta'lim nazariyasi haqidagi fan sifatida qarash keng yoyildi.

Hozirgi zamon pedagogikasida "didaktik" atamasi keng foydalanilmoqda. Didaktikaga ta'lim va ma'rifat berish nazariyasi bilan shug'ullanadigan alohida tizim sifatida qaraladi. Ta'lim mazmunini aniqlash, ta'lim jarayoni qonuniyatlarini ochish hamda o'qitishning eng samarador usul va yo'llarini topish didaktikaning asosiy muammolaridan hisoblanadi. Didaktikaning mohiyatini belgilash, yo'nalishini aniqlashda falsafiy-nazariy asosning o'rni kattadir.

Ushbu atamani o'yinlar bilan ishlatsa ham bo'ladi. Bolalarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy maqsad ko'zda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari bilan ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi.

Jumladan, didaktik o'yinlar o'yin usullarini cheksiz takrorlash va o'zgartirish, o'yinga turli narsalar kiritish imkonini beradi. Natijada o'yin malakalarining bir xilda va mustahkam bo'lishiga hamda o'yinning har bir qoidasini tinglay bilish va unga rioya qilinishiga erishish imkonini beradi. Didaktik o'yinlar o'zining shakli jihatidan, asosan, bog'chada o'ynaladigan ijodiy o'yinlardan ham, o'qituvchi o'zi hikoya qilib berish yo'li bilan tushuntiradigan va o'quvchilarni birma-bir so'rab chiqish natijasida mustahkamlanadigan o'yinlardan ham har tamonlama farq qiladi. Didaktik o'yinlar o'qitish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib boriladi. Bolalar g'olib chiqish maqsadida jonu dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni albatta bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qiziqish orta boradi. Didaktik o'yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsad va vazifalarini yaxshiroq tushunib olishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchidan va o'quvchilardan kreativlik talab etiladi.

O‘yin – bola hayotining uzviy qismidir. O‘yin orqali bola atrof-muhit, tabiat hodisalari, manzaralari, buyumlar, o‘simliklar, hayvonlar dunyosi bilan tanisha boshlaydi.

Boshlang‘ich ta‘lim davrida o‘quvchilarning aqliy va jismoniy faoliyatini tashkil qilishda didaktik o‘yinlar alohida ahamiyatga ega.

Matematika darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilar zehni o‘stirish, tez hisoblash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Didaktik o‘yinlar jarayonida o‘quvchilar o‘yin qoidalariga qat‘iy rioya qilishga o‘rganadilar, inoqlik his-tuyg‘ulari, dunyoqarashlari shakllanib boradi.

Ta‘lim jarayonida didaktik o‘yinlar o‘quvchilarning xususiyatiga ko‘ra tashkil etilishi kerak. Bu esa ularga bilim berishni yengillashtirishga, ko‘rgazmalilikni ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarni toliqtirmaslik, zeriktirmaslik imkonini yaratadi.

Ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan didaktik o‘yinlar 2 xil tasnifga ega:

- Mazmuniga ko‘ra: tinch o‘yinlar, harakatli o‘yinlar, aralash o‘yinlar.
- Amalga oshirish shakliga ko‘ra: musobaqa o‘yinlar, sahnali o‘yinlar.

Didaktik o‘yinlarni xilma-xil tarzda tashkil etish mumkin. Qo‘g‘irchoqlar, o‘yinchoqlar, rasmlar va tarqatmalar, turli geometrik shakllardan ham foydalanish mumkin. Didaktik o‘yinlar maqsadiga ko‘ra 4 omilni o‘z ichiga oladi:

1. O‘yinning vazifasi. 2. O‘yinning harakati.
3. O‘yinning qoidasi. 4. O‘yinning yakuni.

Didaktik o‘yinlar ta‘limning ko‘rgazmaliligini, o‘qituvchining nutqini va bolalar harakatini o‘z ichiga oladi. Buning natijasida idrok, barcha sezgi organlarida (ko‘rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug‘iladi. Bu esa o‘qituvchining aytganlarini bolalarning o‘ylab olishiga va o‘sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya‘ni didaktik o‘yinlar qoidalarini o‘quvchilarning o‘zlari bajarishlariga imkon beradi. Didaktik o‘yinlarning bu tarzda tuzilish xususiyatlari

o‘quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham barcha bolalar o‘yin vaqtida qiziqish bilan harakat qiladilar.

Didaktik o‘yinlar bolaning his-tuyg‘usiga ta’sir etib, unda o‘qishga ijobiy munosabat va qiziqish xislatini hosil qiladi. Bolalar o‘yinni zo‘r mamnuniyat bilan ijro etadi. O‘yin boshlanishini esa sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongida beixtiyor ertangi o‘quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi. Ertaga bo‘ladigan darsga zamin hozirlanadi va u dars intiqib kutiladi.

Didaktik o‘yin texnologiyasi

Har bir didaktik o‘yinda ko‘pchilik bolalar yoki butun bir sinf o‘quvchilari ishtirok qiladi. Masalan, “Doiraviy misollar” o‘yinida hamma bolalar masala yechadi, “Zanjircha”da 10 nafar, “Do‘koncha”da 8—12 nafar bola, “Narvoncha”da

esa qariyb hamma o‘quvchilar masala yechadilar va hokazo.

Bundan tashqari, o‘yin jarayonida hatto bolalardan ba’zi birlari bevosita ishtirok etmasa ham, ular o‘yinda imo-ishoralar vositasida bevosita qatnashadilar.

Bu esa o‘qituvchiga o‘quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo‘lish imkonini beradi. Ya’nikim, bu jarayonda individual ishlashga erishiladi.

Biz bilamizki, bolalar o‘qishning o‘zidagina o‘smaydilar, balki ular o‘yin jarayonida ham hamjihat bo‘lishga, hayotni bilishga o‘rganadilar.

Bu o‘yinlarda bolalarning o‘z-o‘zlarini boshqara, tuta bilishga o‘rganishlarini ta’kidlab o‘tish lozim. Bu o‘yinlar bolalarni intizomli qiladi.

Xo‘sh, didaktik o‘yinlarning tarbiyaviy ahamiyati nimalardan iborat?

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, didaktik o‘yinlar hamjihatlik, hamkorlik, guruh bilan va individual ishlash va intizomlilikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o‘yin g‘alaba qozonishga intilish bilan bog‘liq bo‘lib, o‘yin shartlari va qoidalariga qat’iy va izchil rioya qilishni talab etadi. “Mosini top”, “Do‘stingni top va masalani yech”, “Xatoga yo‘l qo‘yma”, “Kim birinchi zinadan chiqadi?”, “Men kimman?”, “Karusel” singari o‘yinlarni o‘tkazish paytida o‘quvchilar sinf xonasida jimjitlik bo‘lishiga o‘quvchilarning o‘zlarini tuta bilishlariga, partadan tovush chiqarmay turib, oyoq uchida doskaga chiqa olishlariga, joylariga osoyishtalik bilan qaytib kelib o‘tirishlariga, tovushlarni diqqat bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan qarashlariga erishadilar.

Darsda o‘yinqaroqlik qilib o‘tiradigan va o‘qituvchini bitta dars davomida 10—15 martagacha tanbeh berishga majbur etadigan bolalar ham uchrab turadi. Biroq o‘yin o‘tkazilayotgan vaqtda bunday bolalarning xulq-atvori tamoman o‘zgarib ketadi. Ular darhol o‘zlarini tutib oladilar, o‘qituvchining o‘yin qoidalarini ko‘rsatib berishini kutib o‘tirmaydilar ham, qoidalarni o‘zlari bajonu dil va mustaqil bajarishga kirishadilar. Didaktik o‘yinlar jarayonida bolalarda uyushqoqlik, vaqtni iloji boricha tejay bilish xislatlari tarbiyalanadi.

“Davom ettir” o‘yini

1 o‘quvchi matematik termin aytadi, 2 o‘quvchi uning oxirgi harfiga boshqa 1 matematik termin aytadi. O‘yin o‘quvchilar soni tugaguncha shu tariqa davom etadi.

Masalan: aylana – ayqash – shar – romb – besh – shart - to‘rt – teng – gramm – misol – metr – Rene – ellik – kub – binary – riyoziyot – tonna - al-Xorazmiy - yo‘l – lyambda – arifmetika – agebra – aksioma – algoritm – manfiy va hokazo.

Bu didaktik o‘yinni boshlang‘ich sinflarga moslashtirib olishimiz mumkin.

“Do‘stingni top va masalani yech” o‘yini

Barcha o‘quvchilarga kartochkalar beriladi. Kartochkalarda masala qisqa shartlari yozilgan. Lekin nimani topish kerakligi yozilmasdan boshqa kartochkaga yozilgan. Bola qo‘shnisini, ya’ni masala shartining davomini topishi kerak va masalani 2 kishi bo‘lib hamkorlikda ishlab o‘qituvchiga topshirishlari lozim.

“Mevalarni terib, ayiqchani mehmon qil” o‘yini

Bunda o‘quvchilar mevalarda yashiringan misollarning javobi savatchadagi son bilan bir xil bo‘lganlarini topadilar va o‘sha mevani savatga soladilar. Ya’ni javobi 7 bo‘ladigan misollarni topishlari kerak.

“Tanlab ol” o‘yini

Bunda o‘qituvchi o‘quvchilarga savol beradi va 4 ta yoki 5 javob taklif etadi.

O‘quvchilar to‘g‘ri javobni tanlab oladilar.

Bolalikning ajoyib va qiziqarli dunyosida aniq fanlar uchun joy yo‘q ko‘rinadi. Ammo, ehtimol, uning boshlang‘ich matematik kontsepsiyalar bilan tanishishi bolalar bog‘chasining yosh guruhida boshlanadi. Ushbu bosqichda o‘qituvchilar va ota-onalar katta mas‘uliyatga ega, chunki ular o‘z bilimlarini bolalarga faqatgina materiallarni yaxshi tushunish bilan emas, balki mavzuni o‘rganishga undashlari kerak.

Shu sababli, bolalar bog‘chalarida va boshlang‘ich maktabda matematika darslarida o‘quv jarayoni o‘yin shaklida o‘tkaziladi. Va buning uchun matematika bo‘yicha didaktik o‘yinlarning kartochkasi faylasuflar va o‘qituvchilarning yordami bilan ta‘minlanadi, unda katta ta‘lim va ta‘lim imkoniyatlari mavjud

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich ta‘lim davrida o‘quvchilarning aqliy va jismoniy faoliyatini tashkil qilishda didaktik o‘yinlar alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o‘rta ta‘limning Milliy o‘quv dasturi.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari: Ped. fan. dok. diss... — Toshkent: TDPU, 2006. – 263 b.
3. Idiyeva N.E. Boshlang‘ich sinf matematika ta‘limiga kompetensiyaviy yondashuv: axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish. Ustozlar uchun jurnali. 2-to‘plam. 37-son, oktyabr, 2022.
4. Saidova M.J., Idiyeva N.E. Boshlang‘ich sinflarda matematika darslarida individual topshiriqlar orqali o‘quvchilarda axborot kompetentligini oshirish. “Ustozlar uchun” jurnali. 11-son. 2021-y.
5. Saidova M.J., Idiyeva N.E. Teaching Integration Tasks Based on Information Technology in Primary School Mathematics. ISSN (E): 2795-7683. In

volume 6. Of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences March, 2022.

Elektron saytlar:

6. @uz.wikidea.ru
7. @fayllar.org
8. @ziyonet.uz